

AGROFORESTRYSYSTEMEN IN DE WIJNBOUW

1. Microhaag geplant in het hart van de wijngaarden op Domaine Muller-Koerberle ©Ver de Terre Production
 2. Bomen in wijngaardpercelen bij Domaine de Scamandre ©Ver de Terre Production
 3. Rij tamme lijsterbes (*Sorbus domestica*) om de 18 meter in de wijngaard - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production
 4. Spontane boom bewaard aan de rand van de wijngaard - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production

HET WAT EN WAAROM

Wijngaarden agroforestry-praktijken combineren twee meerjarige planten: bomen en wijnstokken, binnen hetzelfde perceel, aan de rand of in het midden van het perceel. De doelen van deze systemen zijn onder meer een beter en synergetisch gebruik van water en voedingsstoffen, een grotere biologische diversiteit in bodem, fauna en flora, en het creëren van een gunstig microklimaat: schaduw, windschermen, vochtigheid tijdens hittegolven en drainage bij slecht weer. Bomen zijn dus in staat om temperatuurschommelingen als gevolg van klimaatverandering op te vangen. Naast deze ecologische voordelen maken agroforestry-praktijken in de wijngaarden productiediversificatie mogelijk door het oogsten van boomproducten (hout, energie, fruit of noten).

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

Bomen in wijngaarden (hagen, geïsoleerde bomen, rijen of bosjes) en hun lay-out in het perceel (tussen rijen, aan de randen van het perceel) worden gekozen op basis van hun doel: windschermen, toevluchtsoord voor biodiversiteit, fruit- of houtproductie. Selecteer inheemse soorten die zijn aangepast aan het klimaat van de wijngaarden een lichte bladstructuur hebben. Plant tussen half december en eind februari na grondbewerking (mulchen of mechanisch werk). Aanbevolen afstanden zijn minimaal 3 m vanaf de wijnstokken en 25-30 m tussen de rijen. Mulchen (minimaal 1 m² per boom) en sterke bescherming zijn essentieel. Formatief snoeien en monitoren gedurende 3 jaar zorgen voor levensvatbaarheid en noodzakelijke aanpassingen.

Trefwoorden: Wijngaarden, wijnstok, agroforestry, concurrentie, aanplant

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Om de ecologische voordelen van bomen verder te ontwikkelen:

Het integreren van bomen in wijngaardpercelen verbetert het gebruik van water en voedingsstoffen door betere infiltratie en retentie. Het verrijkt ook de bodem door organisch materiaal (bladeren, wortels, mulchhout) toe te voegen en het microbiële leven te stimuleren. Diepe boomwortels helpen bodemverdichting te verminderen en de beluchting te verbeteren.

Bomen verbeteren de biodiversiteit, creëren ecologische corridors en beperken de chemische input door natuurlijke interacties tussen planten, nuttige fauna en bio-agressors te bevorderen. Ze pakken ook klimaatuitdagingen aan door een gunstig microklimaat te creëren, de luchtvochtigheid te reguleren, bescherming te bieden tegen vorst, hittestress tijdens hittegolven te verminderen en de gevolgen van wind te verzachten. Hun effect hangt echter af van de dichtheid, oriëntatie en afstand tussen het bladerdak. Regelmatig snoeien voorkomt overmatige schaduw, waardoor het licht dat nodig is voor wijnstokken behouden blijft en opbrengstverminderingen worden voorkomen.

Interacties tussen bomen en wijnstokken laten een beperkte waterconcurrentie zien, aangezien bomen toegang hebben tot diepe waterreserves binnen een straal van 10 meter. De 2-3 aangrenzende wijnstokrijen kunnen echter te maken krijgen met stikstofconcurrentie. Praktijken zoals snoeien vanuit de lucht (kroonverkleining, knotten) of wortelsnoei helpen de groei van bomen en het verbruik van hulpbronnen onder controle te houden. Hoewel bomen strijden om oppervlaktewater, bieden ze compenserende voordelen, omdat ze fungeren als "hydraulische liften" die diep water naar de oppervlakte brengen en het beschikbaar maken voor wijnstokken. Bomen geven ook waterdamp af aan de atmosfeer en vangen atmosferisch vocht (dauw of neerslag) op, waardoor een microklimaat ontstaat.

Het is essentieel om bomen te kiezen die aansluiten bij de levenscyclus van de wijnstok en om zich te houden aan de appellatievoorschriften (wijnstokdichtheid, monocultuurvereisten).

HOOGTEPUNTEN:

- **Verbetering van de bodem en de biodiversiteit: Bomen verrijken de wijngaardbodems, bevorderen de biodiversiteit en verminderen de chemische input.**
- **Klimaatadaptatie en microklimaat: Bomen creëren gunstige microklimaten, reguleren water, beschermen tegen vorst en verzachten hittegolven.**
- **Beheer en interactie: Zorgvuldige planning (soorten, snoeien, grondbewerking) minimaliseert de concurrentie met wijnstokken en voldoet tegelijkertijd aan de wettelijke beperkingen.**

Agroforestry in het veld in een wijnbouwsysteem bij Domaine Muller-Koeberle ©Ver de Terre Production

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.